

ISSIQLIK ALMASHINUV JARAYONINI JADALLASHTIRISH USULLARI

A.B.Bafojev, L.M.Eshkuvatov

Toshkent davlat texnika universiteti

Doi.org/10.5281/zenodo.11179291

Maqolada ishlab chiqarish sanoatlarida (kimyo, oziq-ovqat, energetika, neft, metallurgiya boshqa sanoatlarda) ishlatiladigan issiqlik almashinuv qurilmalarini samaradorligini oshirish maqsadida quvurlardagi issiqlik almashinuv jarayonlarini jadallashtirish usullari va ayrim mualliflar tomonidan o'tkazilgan tajriba xulosalari hamda issiqlik almashinuv sirtlarini geometrik shaklini takomillashtirish, turbulizatsiya oqimini hosil qilish orqali issiqlik almashinuv jarayonini jadallashtirish usullari keltirilgan.

Issiqlik almashinuv qurilmalaridan (IAQ) energetika, kimyo, oziq-ovqat, neftni qayta ishlash va boshqa sanoat soxalarida keng foydalaniladi. Yuqorida sanab o'tilgan turli tarmoqlarining jadal rivojlanishi esa issiqlik ta'minotiga bo'lgan talablarning ortib borishiga olib keliyapti. Bu esa o'z navbatida yuqori samaradorlikka ega bo'lgan issiqlik almashinuv qurilmalaridan foydalanishni talab etadi. IAQ da samaradorlikka erishish usullardan ayrimlari qurilmaning umumiy o'lchamlar va vaznini kamaytirish yoki issiqlik almashinuv yuzalarining shaklini o'zgartirish orqali kanallarda issiqlik almashinuv jarayonini, shu jumladan issiqlik berishni kuchaytirish yordamida amalga oshirish mumkin.

Hozirda issiqlik almashinuv jarayonini jadallashtirish usullari sinflarga ajratilgan va A.E Bergls va boshqalarning [1] ishlarida keltirilgan. Mavjud usullar 2 ta asosiy guruhga ajratilgan: aktiv va passiv usullar [2, 3].

1) Jadallashtirishning aktiv usullari: issiqlik almashinuv yuzasiga mexanik ta'sir ko'rsatish (yuzalarni aylantirish yoki vibratsiyalash, suyuqliklarni aralashtirish va h.k); magnit yoki elektr maydoni orqali, bosimni o'zgartirish orqali ta'sirlar va boshqalar.

2) Jadallashtirishning passiv usullar: issiqlik almashinuv yuzasi shakli oqimiga ta'sir ko'rsatish har xil turdagi intensivatorlarni qo'llash (oqimli vintli, lokal plastinali uyurma hosil qiluvchi).

1- Jadval

Jadallashtirishni turlicha usullarining sinflanishi.

Passiv usullar	Aktiv usullar

1. Ishlov berilgan yuzalar 2. G‘adir-budir yuzalar 3. Takomillashgan yuzalar 4. Aralashtiruvchi moslamalar 5. Oqimni buruvchi qurimlar 6. Zmeeviklar 7. Sirt tarangligi qurilmasi 8. Suyuqliklar uchun qo‘shimchalar	1. Mexanik aralashtirish 2. Yuzalarni vibratsiyalash 3. Oqimni pul’satsiyalsh 4. Elektrostatik maydon 5. Injeksiya 6. So‘rish 7. Ingichka oqimli jihozlar
Murakkab usullar	
Bir vaqtning o‘zida ikkita va undan ortiq passiv va aktiv usullarni qo‘llash	

Jadallashtirish usulini tanlash bir qator shartlar bilan belgilanadi:

- 1) issiqlik almashinuvi qurilmasining umumiy o‘lchamlari va og‘irligini kamaytirish;
- 2) energiya xarajatlarini kamaytirish;
- 3) oqimni jaddalashtirish;
- 4) issiqlik almashinuvi qurilmasining ish paytidagi qulayligi va ishonchliligini ta’minlash;
- 5) ishlab chiqilgan jadallashtirish usuli qurilmaning mustahkamligi, ishonchliligi va ishlash ko‘rsatkichlarini kamaytirmasligi kerak.

Kanlarda turbulizator yordamida issiqlik almashinuvini jadallashtirish natijalari quyidagi xulosalarga olib keladi [4]:

- sun’iy turbulent oqim hosil qiladi;
- yassi peregrad yordamida hosil qilingan oqimning turbulentligi peregradning o‘lchamlari va shakliga bog‘liq bo‘ladi;
- issiqlik almashinuvi jarayonida turbulizatorning shakli o‘tkir burchaklarga (uchburchak, to‘rtburchaklar va boshqalar) ega bo‘lmasligi kerak, chunki bu shakllar gidravlik qarshilikni oshiradi.

1 va 2-rasmda balandligi bir xil bo‘lgan yassi va o‘tkir burchakli nakadkali quvurlarda tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki birinchi holatdagi turbilizatsiya qatlami ikkinchi holatdagiga qaraganda kamroq gidravlik qarshilikka uchraydi [5].

1 - rasm. A- yassi nakadkali quvur

2 - rasm. O'tkir burchakli
nakadkali quvur

3 – rasm. Xalqali nakadkalash.

4 – rasm. Spiralsimon
nakadkalash.

5 – rasm. Ko'ndalang halqali nakadkalash

Yuqorida keltirilgan 3,4 va 5- rasmlardagi quvurlarda issiqlik almashinuv jarayonini jadallashtirish bir qator afzalliklarga ega [5]:

1. issiqlik uzatish sirtning ikkala tomonida ham jadallashadi;
2. nakatka texnologiyasi juda oddiy;
3. profillangan quvurlardan foydalanganda, qobiq-quvurli issiqlik almashinish qurilmalarini yig'ish uchun mavjud texnologiyaga o'zgartirishlar kiritish talab etilmaydi;
4. bu turdagi quvurlarni sanoat miqyosida tayyorlash oson.

Tashqi tomondan issiqlik almashinuvining jadallashuvi quvurning profilli yuzasida issiqlik tashuvchi oqimining gidrodinamikasining o'zgarishi bilan aniqlanadi [6]. Ichkari tomon jadallashuvi ham, shuningdek, oqimning gidrodinamikasi bilan belgilanadi ya'ni suyuqlikning turbulizatsiyasi va aylanishi tufayli qovushqoqlik qatlami ostidagi tartiblangan oqiminining harakati buziladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ratsional tanlangan quvurlar geometriyasi va texnik eksplutatsiya qilish qoidalari standartlariga mos keladigan nakatkali quvurli IAQ larda issiqlik uzatish koeffitsientini oshirish va nominal ish rejimida ishlayotgan quyidagi qurilmalar uchun jumladan:

- Kondenstartor qurilmalari - 15%,
- Past bosimli qizdirgich - 35-40%,

Tarmoq suv qizdirgichlari-20-40% ga oshadi.

Ammo bunday holatda qurilmalarning gidravlik qarshiligi 40-70 % gacha oshadi.

Issqlik almashinuv jarayonini jadallashtirishda kengaytirilgan yuza metodlaridan ham foydalanish mumkin. Ammo bu metodlar bir nechta kamchiliklarga ega bo'lgani sababli mavjud IAQ ni bu kabi usulda jadallashtirish murakkab [7]. IAQ ni jadallashtirishda kengaytirilgan yuza metodlarining konstruksiyalari 6 – rasmda keltirilgan.

6-rasm. Ba'zi tipik kengaytirilgan yuzalarga misollar:

a) – to'rtburchak shakldagi bo'ylama profil; b) – to'rtburchak shakldagi profillar bilan jihozlangan silindrsimon quvur; c) – trapetsiyasimon bo'ylama profil; d) parabolik bo'ylama profil; e) – to'rtburchak shakldagi profil bilan jihozlangan silindrsimon quvur; f) – trapetsiya shakldagi profil bilan jihozlangan silindrsimon quvur; g) – silindrsimon o'q ; h) – konussimon o'q.

Bu kabi turdagi quvurlardan foydalanishda quyidagi kamchiliklarga duch kelish mukim:

1. quvurlarning diametri o'zgaradi va oldingi quvurlar to'riga sig'may qoladi yani quvurlar oralig'ini kengaytirish kerak bo'ladi;
2. qo'shimcha metall sarflanadi va shuni hisobiga qurilmaning massasi va narxi oshishiga olib keladi;
3. texnologik jihatdan bu kabi rebrolarni joylashtirish qiyin;
4. faqat gina bir tomondan issiqlik almashinishni jadallashtiradi;
5. gidravlik qarshilik keskin oshib ketadi.

Xulosa: Issiqlik almashinuv qurilmalarining samaradorligini oshirishda qurilmaning issiqlik almashinuvchi silliq quvurlarining tashqi yuzalarida qovurg'a sirtlarini hosil qilish orqali issiqlik almashinuv jarayoni jadallashtirishiriladi. Biroq, quvurning ichki diametrlarida yassi nakatkalar, har xil shakldagi turbulizatorlarni o'rnatish orqali quvurlarda sun'iy turbulent hosil qilish yo'li bilan mavjud issiqlik

almashinuv qurilmalarida issiqlik almashinuv jarayonini jadallashtirish eng maqbul yechimi hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Bergles, A. E., Jensen, M. K., and Shome, B. Bibliography on Enhancement of Convective Heat and Mass Transfer, Report HTL-23, Heat Transfer Laboratory, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY. pp. 27. 1995.
2. Попов И.А., Махьянов Х.М., Гуреев В.М. Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена: Интенсификация теплообмена: монография под общ. ред. Ю.Ф.Гортышова. – Казань: Центр инновационных технологий, 2009. -С. 63-67.
3. Кузма-Кичта Ю.А. Методы интенсификации теплообмена: учебное пособие по курсу «Методы интенсификации теплообмена». –М.: Изд-во МЭИ, 2001. -С. 65-75.
4. Методы интенсификации теплообмена: учебное пособие / О.С. Попкова, О.С. Дмитриева. – Нижнекамск: НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2016. -С. 9-11.
5. Lutfulla Eshkuvatov, Mirjalol Ruzinazarov Methodology for conduction and calculation of the results of an experimental study for condensation of vapors on vertical tubes with specially profiled ribs // International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology ISSN: 2350-0328 Vol. 9, Issue 11, November 2022 Pages: 20032-20037.